

EPILEPSIA EM AMBIENTE ESCOLAR

 DOI: 10.5281/zenodo.5854999

Ana Julia Lovatti²⁰

Licencianda de Pedagogia pela Faculdade Network

Juliana Fernanda Lovatti²¹

Licencianda de Pedagogia pela Faculdade Network

Angela Harumi Tamaru²²

Professora Doutora em Teoria e História Literária pelo Instituto de Estudos de Linguagem da Unicamp, lecionando na Faculdade Network, nos cursos de Graduação e Pós-Graduação

Tânia Cristina Bassani Cecílio²³

Professora Doutora em Ciências da Educação pela Universidade do Minho, lecionando na Faculdade Network.

RESUMO

Esta pesquisa teve como finalidade responder a seguinte pergunta-problema: Como tratar as dificuldades apresentadas no processo de socialização de estudantes com epilepsia em ambiente escolar? Buscou compreender quais deveriam ser as situações socializadoras para que a inclusão fosse efetivada, tendo por objetivo analisar o papel do pedagogo nesse processo. Os principais autores que embasaram a pesquisa foram: Adjuto (2017), Barbieri (2019) e Brito (2019). Quanto à metodologia, tratou-se de uma pesquisa bibliográfica relativa ao tema, com levantamento de referencial teórico em trabalhos de conclusão de curso, teses, dissertações, artigos de revistas científicas e publicações online e impressas. A pesquisa de campo foi realizada por meio de um estudo qualitativo, com o tipo de pesquisa exploratória, com a aplicação de entrevistas semiestruturadas compostas por questões abertas e fechadas, dirigidas

²⁰ Licencianda do curso de Pedagogia da Faculdade Network, Nova Odessa, SP. E-mail: anajulia.lovatti@gmail.com

²¹ Licencianda do curso de Pedagogia da Faculdade Network, Nova Odessa, SP. E-mail: lovatti.juliana@gmail.com

²² Orientadora, Prof.^a Dra. do curso de Pedagogia da Faculdade Network, Nova Odessa, SP. E-mail: angelaharumi2000@yahoo.com.br

²³ Orientadora, Prof.^a Dra. da Faculdade Network, Nova Odessa, SP. E-mail: reitoria@nwk.edu.br

a uma estudante com epilepsia, e progenitora de uma estudante portadora da patologia.

Palavras-chave: Inclusão na escola. Crises epiléticas. Papel do Educador.

ABSTRACT

This research aimed to answer the following question-problem: How to deal with the difficulties presented in the socialization process of students with epilepsy in a school environment? It sought to understand what the socializing situations should be for inclusion to take place, aiming to analyze the role of the pedagogue in this process. The main authors who supported the research were: Adjuto (2017), Barbieri (2019) and Brito (2019). As for the methodology, it was a bibliographic research on the topic, with a survey of theoretical references in course completion works, theses, dissertations, articles from scientific journals and online and printed publications. The field research was carried out through a qualitative study, with the type of exploratory research, with the application of semi-structured interviews composed of open and closed questions, addressed to a student with epilepsy and the mother of a student with the pathology.

Keywords: School inclusion. Epileptic seizures. Role of the Educator.

INTRODUÇÃO

Há mais de 2000 anos antes de Cristo, pode-se encontrar escritos sobre epilepsia, descrevendo-a como o distúrbio encefálico mais antigo. Hipócrates (séc. 400 a.C.), na Grécia Antiga, desmistificou a manifestação epilética como algo determinado pelos deuses, admitindo-a como de caráter hereditário de origem no cérebro. Ainda na Idade Média, era utilizada a interpretação de que a epilepsia se tratava de uma possessão demoníaca, acreditando-se que a manifestação do distúrbio indicava que o indivíduo estava dominado por forças sobrenaturais atuando em seu corpo, de modo que essas e outras ideias ligavam a epilepsia a loucura, possessão e estados similares, que geraram crenças e preconceitos que até hoje marginalizam socialmente os epiléticos. (YACUBIAN, 2000 *apud* PINHEIRO, 2005).

Atualmente, compreende-se epilepsia como uma doença neurológica caracterizada por descargas elétricas excessivas e recorrentes. De acordo com Mathias (2017), encontrar pessoas que tenham epilepsia é algo mais frequente que se possa pensar, posto que uma ou duas, entre cada cem pessoas, possuem a doença. O autor citou ainda que a estimativa é que 50 milhões de pessoas em todo o mundo convivam com a epilepsia de forma ativa, estando em tratamento ou enfrentando crises.

Mesmo com os avanços obtidos na compreensão da doença, os epiléticos ainda sofrem com o preconceito do senso comum, que, por falta de informação, muitas

vezes, distanciam-se dos portadores dessa patologia, às vezes, por medo de não conseguirem agir com calma mediante crises, convulsões ou até mesmo com a intenção de se prevenir do contato com essas pessoas para não se tornarem epiléticos. Sabe-se que tal concepção é totalmente refutada por especialistas, visto que é uma doença de caráter totalmente neurológico, tornando impossível a epilepsia ser uma doença contagiosa.

Para tanto, é de extrema importância que a doença seja compreendida em sua totalidade, junto de suas possíveis consequências, com destaque ao pedagogo que deve saber proceder mediante os desafios apresentados por alunos com epilepsia, visto que, para portadores da patologia com grau leve e crises controladas, não existe a necessidade de um acompanhante em sala de aula, portanto, o professor/pedagogo torna-se o responsável por promover ações que auxiliem o estudante nos momentos de crise da doença, sabendo conduzir a situação em sala de aula com os demais alunos e, principalmente, fazendo com que a aprendizagem do aluno com epilepsia seja efetiva, mesmo nos casos em que sua capacidade intelectual seja comprometida.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O Instituto RHEMA (2018) discorre sobre a epilepsia como uma desordem cerebral em que os neurônios sinalizam em alguns casos mal funcionamento, visto que altera o padrão de atividade neural considerado normal, ocasionando sensações adversas, emoções e comportamentos desregulados. Em algumas situações, a pessoa com epilepsia apresenta espasmos musculares, convulsões, perda de consciência e até mesmo de memória, trazendo grandes prejuízos para o desenvolvimento da aprendizagem, principalmente nos casos em que as convulsões são diurnas, reduzindo e interferindo na atenção, armazenamento e abstração de informações de curto prazo.

De acordo com Fernandes (2013), *apud* Adjuto (2017):

As crises epiléticas são definidas como manifestações clínicas que refletem disfunção temporária de um conjunto de neurônios. Dependendo da localização, as crises podem ser focais, ou seja, com início em uma região restrita do encéfalo, ou generalizada, quando as descargas se originam concomitantemente nos dois hemisférios. As crises focais podem ser simples, quando há

preservação da consciência durante o ictus (crise epiléptica), ou complexas, quando há perda de consciência.

Nos casos de epilepsia moderada, as crianças são constatadas com perdas dimensíveis na capacidade de aprender, em decorrência das atividades elétricas cerebrais irregulares, que se assemelham aos distúrbios que ocorrem em um ataque epiléptico, mas de proporção insuficiente para desencadear uma convulsão. Essas crises podem ser divididas em dois grupos de maior abrangência: parcial, que refere aos sinais incorretos que comprometem apenas um hemisfério do cérebro, causando empurrão de músculos de parte do corpo, olhos e cabeça que se movem para uma direção, entre outros; ou generalizada, que afeta o cérebro todo, com perda de consciência, rigidez no corpo todo e olhar fixo com piscar (RHEMA, 2018).

Segundo o neurologista Caboclo (2019), a crise tônico-clônica é reconhecida facilmente como convulsão, pois o indivíduo apresenta oscilações musculares generalizadas, salivação excessiva, podendo, em alguns casos, morder a língua e perder urina e fezes. Torna-se evidente que o estudante que estiver em crise precisa ser protegido, de forma que o docente esteja mediando a situação, afastando mesas e cadeiras de onde a criança estiver, apoiando sua cabeça de forma que não colida com o chão durante os movimentos da crise, auxiliando-o a ficar deitado de lado, para seu melhor cuidado, aliviar suas roupas se estiverem apertadas e limpar a saliva, podendo ter essas reações duração de minutos. É preciso, no entanto, manter-se calmo e em constante observação, transmitindo tranquilidade também para os demais colegas de classe.

Síndromes epiléticas que começam a ocorrer na infância podem estimular a ocorrência de graves sequelas neurológicas, que, em concordância com sua evolução, pode causar prejuízos para a vida da criança, inclusive nas relações sociais, que ela poderia estabelecer, sendo necessário trabalhar de forma específica cada situação.

Roriz (2009) menciona que muitas pessoas com necessidades especiais têm o sentimento de estarem excluídas e sem apoio na sociedade, unificadas com propostas e discussões sobre inclusão e exclusão, fazendo com que as crianças permaneçam em situação desagradável de incompreensão.

Segundo o neurologista Paulo Machado *apud* Costa (2016), o motivo do medo e preconceito é a falta de informação sobre epilepsia. Em sua opinião, existem muitas

especulações que levam diversas pessoas a acreditar ainda que se trata de uma doença contagiosa, algo que já foi comprovado que não é.

Considera-se imprescindível que os docentes tenham conhecimento do que fazer nos momentos de crise, visto que as convulsões descontroladas e frequentes acabam prejudicando a consolidação da aprendizagem, em relação ao tempo que a criança fica inconsciente e as convulsões noturnas que interrompem a consolidação da memória. Um estudo realizado por *Charity Young Epilepsy*, no Reino Unido, afirma que, a cada cinco pessoas com epilepsia, uma possui dificuldade intelectual e de aprendizagem. Pesquisadores também verificaram que crianças com epilepsia apresentavam alteração de memória, comparadas com crianças saudáveis (RHEMA, 2018), demonstrando, assim, a necessidade do processo de intervenção na aprendizagem e socialização do estudante com epilepsia aos demais colegas.

As dificuldades de aprendizagem de crianças epiléticas na escola podem estar associadas ao uso de medicamentos com efeitos colaterais, interferindo em seus resultados e desempenho. Entretanto, a epilepsia não pode ser compreendida como referência ao comprometimento da cognição, visto que pessoas com epilepsia podem desenvolver-se mentalmente de forma normal ou até acima da média (MATTOS; DUCHESNE, 1994; YACUBIAN, 1999 citados por PINHEIRO *et al*, 2005).

De acordo com Tenorio e Pinheiro (2019), grande parte dos casos de epilepsia são decorrentes de pequenas lesões cerebrais, e essas cicatrizes possuem diversas origens, como trauma durante ou após o parto, predisposição genética, acidente vascular cerebral, entre outros. O que decorre dessas situações é o fato de que, em diferentes momentos, os neurônios soltam descargas elétricas, resultando em lapsos de atenção, mal-estar, contrações musculares, movimentos involuntários e perda da consciência súbita. Os momentos de crise assustam as pessoas, portanto há necessidade de conscientizá-las sobre o que acontece de fato, combatendo o preconceito que muitos indivíduos com epilepsia enfrentam, os quais, com um tratamento adequado, podem ter uma qualidade de vida melhor.

As crises convulsivas podem ser prevenidas com a utilização de medicamentos e cuidados, incluindo uma boa rotina de sono, evitando situações de estresse. Estudos revelam a epilepsia como um facilitador para problemas de comportamento e fracasso na escola, visto que, na maioria dos casos, os estudantes são antecipadamente rotulados como lentos, preguiçosos, com incapacidade e inquietação (LIMA *apud* HOSHINO, 2017).

Durante a infância, a atenção e afetividade fazem toda diferença no desenvolvimento do indivíduo. Ao precisar conviver com uma doença que causa constrangimento, a criança acaba enfrentando dificuldades psicossociais que podem ser irreversíveis, prejudicando sua inserção ao meio social.

Quando há na turma um aluno com epilepsia, os professores precisam estar atentos e em contato com a família, pois, na maioria dos casos, os pais estão habituados a lidar com as crises do filho, podendo assim indicar a melhor forma de proceder caso aconteça uma crise, uma vez que existem crises parciais, em que o aluno ficará consciente. Neste episódio, o papel do professor consiste em acalmá-lo e evitar que ele se machuque.

Marchesi (2004), *apud* Adjuto (2017), compreende que é preciso mais que intenções boas, documentos e declarações oficiais. Para que seja estabelecida uma escola inclusiva, é preciso que sociedade, comunidade escolar, docentes e outros responsáveis tenham consciência do que é inclusão, refletindo e organizando as melhores condições para o estabelecimento de instituições inclusivas de ótima qualidade.

Em 2008, foi estabelecida a data para a comemoração do Dia Roxo. Foi *Cassidy Megan*, uma pequena canadense de nove anos, em parceria com a Associação de Epilepsia da Nova Escócia (EANS), que escolheu a cor roxa em referência à flor de lavanda, pertinente à solidão que muitas pessoas com epilepsia vivenciam, isolando-se dos outros, tendo por objetivo convidar pessoas do mundo todo a apoiar essa causa. Ela utiliza uma peça de roupa roxa, como uma forma de incentivar a população a buscar mais informações sobre epilepsia (BARBIERI, 2019).

A neurologista infantil, Dra. Adélia Henriques *apud* Barbieri (2019), mencionou o *Purple Day*, que é comemorado em 26 de março, como exemplo de uma movimentação internacional para conscientizar sobre epilepsia, que afeta 1% da população mundial. É fundamental colaborar para a transformação dessa visão com a pessoa epilética. No caso das crianças em ambiente escolar, é fundamental superar estigmas e preconceitos, fortalecendo suas relações com os demais estudantes de forma natural, propiciando, na rotina em sala de aula, interação e troca de saberes, pois sabe-se que basta possuir um cérebro para que haja a possibilidade de algum dia estar entre a porcentagem de pessoas com epilepsia.

Não é uma doença rara, assim, torna-se essencial que a população em geral tenha conhecimento da doença e acesso a informações para atenção especial na

apresentação de sintomas como esses. Com esse pensamento, em prol da conscientização sobre a epilepsia, várias cidades se envolveram com o movimento, utilizando iluminação roxa em pontos importantes. Em São Paulo, por exemplo, a Fonte do Parque do Ibirapuera contou com iluminação roxa para celebrar o *Purple Day* - Dia Mundial da Conscientização da Epilepsia (BARBIERI, 2019).

Com o objetivo de esclarecer as pessoas sobre a epilepsia, tendo como público-alvo a faixa etária infantil, Maurício de Sousa criou um quadrinho, em que o personagem tem epilepsia, Brito (2019) apresentou Haroldo, um garoto de sete anos, com epilepsia, que foi criado de maneira especial para a revista intitulada *O Que Está Acontecendo*, descrevendo como ele enfrenta as crises convulsivas em decorrência do distúrbio. Na história Cascão e Cebolinha, brincam com Haroldo, quando o garoto tem uma convulsão e sua mãe surge no enredo, explicando para os meninos o que é a doença e o que pode ser feito.

A Unidade de Negócio Genom é uma parte do grupo União Química Farmacêutica, em parceria com o projeto da Mauricio de Sousa Produções, desenvolveram o importante trabalho de elaboração da revista em quadrinhos sobre epilepsia. Por e-mail, Mauricio de Sousa respondeu a uma entrevista, dizendo que todo o processo criativo contou com a supervisão de médicos, mencionando que as informações dos especialistas foram fundamentais para a elaboração da história e criação dos personagens; contou ainda que o novo personagem foi criado notadamente para a revista, mas poderá participar de outros quadrinhos, de modo que sua expectativa é que repercuta de forma positiva, gerando interesse para mais projetos dessa ordem (BRITO, 2019):

Haroldo é importante para mostrar os desafios que todo epilético enfrenta, como sofrer com as crises convulsivas e ainda manter uma rotina diária normal. Isso significa fazer novos amigos que o tratem de forma natural, sem medo ou discriminação, ir para a escola, ter sonhos e brincar. Enfim, tudo aquilo que uma criança vivencia, não podendo a doença ser um fator limitante (NOGUEIRA, *apud* BRITO, 2019).

Mauricio de Sousa e União Química lançam revista educativa sobre epilepsia:

Fonte: Tomo Literário, 2019.

Questões e informações como estas devem abranger também o ambiente escolar, incluindo gestores e professores, que precisam estar preparados para lidar com esse tipo de situação, visto que a falta de conhecimento e preconceito são realidades na vida de pessoas com epilepsia e outras doenças neurológicas, com ênfase nas crianças. Hoshino (2017) explica-a como uma doença neurológica mais comum, atingindo grande parte da população mundial, em que 50% dos casos se iniciam na infância, tendo como causa mais comum, em todas as faixas etárias, a genética, não necessariamente herdada; em crianças, o gerador mais frequente é a falta de oxigênio no momento de parto.

Segundo Guerreiro (2000) *apud* Adjuto (2017), conviver com a epilepsia em idade escolar é um desafio, visto que, além dos conflitos enfrentados com a doença, é preciso lidar com a falta de conhecimento sobre, da parte dos líderes da escola, o que dificulta o envolvimento da criança com epilepsia e colegas, influenciando seu rendimento. Sendo assim, evidencia-se a necessidade de adequar o processo de ensino, as práticas docentes repensadas de acordo com as individualidades dos estudantes, conhecendo, aprendendo a lidar com os momentos de crise e compartilhando das mesmas oportunidades para todos os estudantes, de forma inclusiva, visando modificar os possíveis danos que a realidade possa causar.

Adjuto (2017) discorre que a educação inclusiva, em muitas situações, acaba separando, pois, por ser considerado especial, o estudante fica retraído, excluído das atividades propostas. Tendo isso em vista, evidencia-se a urgência de observar cada caso de pessoa com epilepsia, pois as crises acontecem de formas diferentes,

manifestando-se em pequenas alterações comportamentais ou mais sérias com convulsões.

É essencial desenvolver relações positivas de vínculos entre as crianças, família, comunidade e corpo docente, proporcionando uma esfera de aprendizagem acolhedora e preparada, para que a criança com epilepsia se sinta bem, para que, em circunstâncias difíceis, como momentos de crise, não aumentem a proporção do problema por falta de conhecimento.

Para que ocorra a inclusão das crianças com necessidades especiais, é imprescindível que o docente tenha uma formação que alicerce suas práticas: "é muito difícil avançar no sentido das escolas inclusivas se os professores em seu conjunto, e não apenas professores especialistas em educação especial, não adquirirem uma competência suficiente para ensinar todos os alunos." (MARCHESI, 2004, p. 44 *apud* ADJUTO, 2017).

METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi de caráter descritivo, a partir de uma pesquisa bibliográfica relativa ao tema, com levantamento de referencial teórico em trabalhos de conclusão de curso, teses, dissertações, artigos de revistas científicas e publicações *online* e impressas. A pesquisa de campo foi realizada através de um estudo qualitativo, que pode ser compreendido melhor como um fenômeno que observa o contexto em que acontece, analisando aspectos de forma integrada, buscando perspectivas pessoais envolvidas, coletando e sintetizando dados (GODOY, 1995, p. 21). Foi realizada com aplicação de uma entrevista semiestruturada, que, de acordo com Costa (2019), pode ser compreendida como uma conversa direcionada, podendo concomitantemente ser ajustável, dando liberdade para que avaliador e avaliado possam se expressar espontaneamente, para uma estudante com epilepsia e uma progenitora de uma estudante com a patologia que terá seu nome preservado utilizando um pseudônimo.

ANÁLISE DE DADOS

Quando questionadas sobre a constatação da epilepsia, P1 respondeu que sua filha foi diagnosticada quando estava com 7 anos e meio: "Ela estava vendo desenho, quando chegou perto de mim e relatou sentir uma dormência na língua, então eu olhei para ela, seu rosto caiu, era uma paralisia facial, ficou toda torta, sua boca caiu, uma

das sobrancelhas também, tudo despencou e ela ficou parada sem piscar, foi ficando roxinho ao redor dos olhos. Demorou uns três minutos e meio para ela voltar a piscar o olho e tornar a respirar melhor, mas ainda ficou com paralisia facial durante um mês aproximadamente. Seu rosto não voltou rápido ao que era, sentia muitas dores de cabeça, forte sensibilidade à luz, que fazia ela chorar de dor de cabeça e até vomitar. Fui atentamente acompanhando essas dificuldades, até que a levei ao hospital e foram realizados exames particulares. O médico pediu um Eletro que acusou que ela estava com uma onda Delta de 8. Estava muito alta a crise, a ponto de ela ter morte cerebral em casa, pois há três dias estava deitada, sem se levantar. SUS nenhum fez algum exame, a médica do UPA me disse para procurar um neurologista, mas como marcar um neurologista na situação em que minha filha estava, em cima da cama, agonizando de dor de cabeça e vomitando muito? ". A situação exige conhecimentos específicos de especialistas, pois, em Unidades de Pronto-Atendimento, o socorro é realizado por médicos Clínicos Gerais. Entretanto, a atual situação do Sistema Único de Saúde faz com que o paciente aguarde o atendimento de especialistas por até meses, o que, na situação apresentada, não era favorável. Ao questionamento acima sobre a constatação da epilepsia, P2 responde: "Nasci com um cisto no lado direito do cérebro, tive um pequeno AVC, de Grau leve, mas, quando nasci, o médico não detectou nada, de modo que a minha mãe veio a descobrir o fato quando eu tinha 4 anos, porém, tive minha primeira crise aos 18 anos; comecei a sentir um tremor nas minhas pernas, e veio então a primeira crise".

Sobre fazerem uso de algum medicamento por conta da epilepsia e estes causarem efeito colateral, P1 relatou: "Ela usa Depakene de 8 em 8 horas, comprimido de 500 mg; em todos esses anos, ela não apresentou nenhum efeito colateral ao medicamento, ela só não consegue tomar do modo líquido, pois diz que é muito amargo, que causa enjoos e ela vomita, mas, do restante, não apresenta nenhum efeito colateral". P2 diz: "Sim, tomo carbamazepina, sinto fome e muito sono, às vezes, não consigo controlar o sono exagerado que sinto. "

A respeito de ter crises convulsivas recorrentes ou estarem controladas, informaram o seguinte, P1: "Têm sim, ainda muitas crises convulsivas, hoje mesmo (20/09/2019) ela teve uma crise de ausência, que, em consonância com o que define Mathias (2017), é "conhecida como "desligamento", pois a pessoa fica com o olhar fixo e perde o contato com o meio por alguns segundos, como se estivesse desligada", e durou um minuto e meio, seguida de desmaio na rua; quando voltou, estava

sonolenta, chegou em casa, foi dormir, sentindo muita sensibilidade à luz e muita dor de cabeça, mas ela sentiu a pré-aura que, de acordo com a Wikipédia (2017), trata-se de um termo relativo ao pressentimento que antecede uma convulsão ou crise de enxaqueca, permitindo que o indivíduo tenha conhecimento da proximidade eminente da crise. Normalmente, dura uma hora, com sensações de visão embaçada, distúrbios visuais, rigidez, dormências no corpo, formigamento, dificuldades na fala, entre outros. Queixou-se de pontadas no ouvido, dor de cabeça e zonzeira; continuamos andando, quando ela me pediu um copo d'água, eu sabia que ela iria passar mal, porque é um meio que ela faz de me preparar e de sair do meio do público, ficando em um canto". P2: "Não, faz algum tempo que não tenho mais crises, o remédio tem controlado bastante minhas crises". Há uma discrepância entre as respostas de P1 e P2, pois, em um dos casos, o remédio tem sido suficiente para controlar as crises, enquanto, no outro, não impede as inúmeras convulsões, isso pode se relacionar com a eficiência do medicamento, ou até mesmo pelo grau de comprometimento causado pela patologia.

Em relação a ter crises convulsivas em ambientes públicos e a reação das pessoas que estavam por perto, P1 comentou: "Sempre que preciso, as pessoas prestam ajuda, poucas são as que ignoram. Como ela tem 13 anos, sabe distinguir quando possivelmente terá uma crise, então me pede para ficar atenta, pois se sente mal, com vergonha de que as pessoas a vejam passando mal em lugares públicos".

Após as crises, como se sentia? P1 disse que, no início, desesperava-se nos momentos de crise e chorava muito, até que um dia, ao entrar no hospital, um médico se aproximou de dela, sacudiu-lhe pelos braços, pediu firmemente para olhar em seus olhos e disse-lhe: "*Deixe ela lá, ela está sendo cuidada, você tem que respirar fundo, tomar uma água e não chorar, seja forte e não transmita a ela seu nervosismo, porque são movimentos involuntários que ela tem e não consegue controlar isso e, como as crises são parciais, algumas vezes dá o apagão e outras não, são rápidas, ela se sente mal, pois percebe que você não está bem, isso piora a situação, a senhora deve passar calma para ela, dar carinho e conversar, pois ela vai voltar*". P1 complementa: "Desde então, eu comecei a aprender como cuidar melhor dela. Minha filha, depois das crises, sente muito mal-estar, náuseas, fortes dores de cabeça, tem extremos, chora demais, fica muito sentimental, ou muito irritada, agressiva, é algo não previsível". P2: "Minha consciência se apaga e, após a crise, eu não me lembro de nada que aconteceu".

Em consequência da doença, enfrentam alguma restrição, e a mãe respondente disse: “Nós moramos em Cabo Frio, um lugar de praias e lagoas, ela é apaixonada por água, quando ela está bem, eu a levo, mas tenho um certo receio, pois ela nada muito e mergulha, tenho medo que ela tenha uma crise enquanto nada; as crises não estão controladas, por isso ela não vai mais a praia, e não pode ficar sozinha, pois tem epilepsia grau 4, de difícil controle, assim, é necessário esperar estabilizar o quadro, o que ainda não aconteceu. Da quinta-feira de carnaval até o início de junho, ela teve 75 crises convulsivas, fomos inúmeras vezes ao UPA; um dia, ela teve 17 crises, e os médicos disseram que não ia dar tempo de socorrê-la adequadamente, e ela precisaria ser entubada”. Ser portadora da doença trouxe consigo a impossibilidade de realizar tarefas que causam prazer a ela, sendo necessária a espera por estabilização das crises convulsivas para posterior regresso a antigas práticas, visto que ocorrem inúmeras crises que não podem ser previstas, ao que P2 respondeu que leva uma vida normal, sem restrições, fazendo uso da medicação e passando por consultas médicas regularmente.

Acerca de sentir dificuldade em se socializar, por conta da epilepsia, P1 comenta: “Sim, ela não se envolve muito com as pessoas, são poucas com quem ela convive, pois sente que as pessoas a olham “diferente”. Por exemplo, se algum parente ou amigo nos convidam para ir a algum lugar, escutamos frases do tipo: “*Você vai levar ela?*”, “*A Laura passa mal, deixa ela com sua mãe!*”, “*Você não tem com quem deixar sua filha? É melhor, para não estragar o passeio*”, ela sofre com isso no meio dos familiares, das pessoas que a cercam, pois são muito incompreensivas, egoístas, se esquecem do próximo e não são nenhum pouco empáticas”.

Questionamos se, por ter epilepsia, foi mais difícil para as respondentes fazerem novas amizades e se relacionar no cotidiano, ao que explicaram do seguinte modo: P1: “Então, os poucos amigos que ela fez, ou que tem na escola, são 2 ou 3 que têm compreensão de ajudar, tem pessoas ruins que entram na vida dela que acham que ela quer aparecer, chamar atenção para si, se fazer de coitadinha, e isso machuca, isso dói. No entanto, de novembro para cá, ela entrou em depressão, estado grave, com o risco de morte, ela se mutilou algumas vezes, se cortou e subiu no telhado, dizendo ouvir uma voz, para se jogar na casa embaixo, mas, graças a Deus, eu a vi e pedi misericórdia a Deus, para segurá-la, e ela não caiu do telhado da casa. Ela voltou e desceu, só que o psiquiatra está suspeitando que ela tenha um quadro de esquizofrenia junto, da epilepsia de difícil controle, grau 4, com transtorno de humor e

depressão, com crise muito excessiva de ansiedade”. Através da fala de P1, nota-se a alarmante necessidade em se haver medidas socializadoras em ambiente escolar, visto que, por estar em idade escolar, é o local onde se relaciona, ou melhor, deveria se relacionar com um maior número de pessoas empáticas. Já P2 relata não ter problemas para fazer novos amigos, diz: “Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, nunca tive nenhum problema para fazer amizades. Sempre tive muitos amigos”.

Comentando sobre a reação dos amigos e se eles sabiam da epilepsia, a segunda respondente mencionou que sim: “Todos sabem, tem alguns que ficam com medo de que eu tenha crise na frente deles, e não saibam o que fazer. Por isso, sempre me perguntam como devem fazer para me socorrer”.

Quando questionadas sobre situações em que se sentiram incompreendidas e até vítimas de bullying, por causa da epilepsia, P1 responde: “O bullying é constante, na escola, em grupo de amigos, em qualquer lugar tem bullying, não podemos dizer que não tem, muitos que dizem que não fazem, fazem sim, a gente sofreu muito bullying e acho que seja por isso que hoje ela está com depressão”. O índice de depressão em jovens e adolescentes tem aumentado bruscamente nos últimos anos, nesse caso, mostra-se como a exclusão de indivíduos por demonstrarem ser diferentes aos demais pode acarretar outros problemas, como o citado anteriormente. P2 relata: “No começo, tiveram algumas situações, em que as pessoas diziam ser frescura, inclusive, escutei de outras pessoas que eu havia inventado tal doença para não trabalhar, viver de benefícios do governo, porém, hoje eu lido normalmente com essas questões”.

Em dizeres sobre a família, se eles contribuíram de alguma maneira para seu desenvolvimento social, P1 responde: “Sim, a família ajuda muito na socialização, porém não depende exclusivamente dela, pois há a necessidade de que as pessoas de fora a aceitem. Nós, pais e mães, queremos que nossos filhos tenham amizade, mas a sociedade os rejeita, eu já escutei de familiares se a doença da Laura era contagiosa, as pessoas estão muito aquém da realidade.” P2 pondera sobre essa questão da rejeição: “Minha família é muito compreensiva e entende minha condição. Minha mãe sempre me apoiou em tudo e foi muito presente na minha vida desde a minha infância. Meus amigos também me compreendem e me ajudam a lidar com os desafios todos os dias”. Entretanto, nem toda a população sabe como proceder

mediante incidentes como este, nem possuem total compreensão da doença, podendo demonstrar um afastamento da pessoa com epilepsia.

A entrevistada P1 comentou sobre sua filha nas séries iniciais, como era o contato da professora com a família, se os acontecimentos em sala eram relatados, ao que descreveu: “Como foi descoberto com sete anos e meio, ela trocou de escola e foi comunicado o laudo médico aos professores e a direção; ela recebeu uma atenção especial, porém, no ano passado, foi horrível, ela continuou na mesma escola, mas o corpo docente e a direção se desfizeram dela, não deram a mesma atenção, foram irônicos. No encerramento do ano, não foram aceitos os atestados dela, mesmo com respaldo médico e apresentando bons resultados nos estudos, foi reprovada por faltas.”

Manifestamos o interesse de conhecer a visão das pessoas em relação a mãe de uma pessoa com epilepsia, P1 expôs: “Me sinto mal, muito irritada, e se for um dia que eu não estou muito bem, fico muito brava, mas eu aprendi que as pessoas que quiserem ter contato comigo, primeiro tem que ter contato com meus filhos. Se não tem contato com meus filhos, não adianta. Se não aceita a situação da minha filha, não terá contato comigo também”.

Conversamos do que vem a ser um importante passo a se dar em relação a socialização de estudantes com epilepsia em ambiente escolar, P1 declara: “Atualmente, ela está matriculada num colégio público, e isso foi muito bom, pois os anos escolares anteriores foram cursados em escolas particulares, por acreditar que não seria dada atenção especial a ela. Nesse colégio, ela teve direito a um orientador educacional, que a acompanhava em todos os momentos de permanência em ambiente escolar, porém as crises da Laura estão sendo constantes, já aconteceu de ela sofrer uma crise na escola e precisar ser retirada pelos bombeiros, além de entregar diversos atestados. O orientador me informou que, na atual situação da Laura, ela não consegue estar dentro da sala de aula, então propôs de abrir um chamado ao órgão responsável pela Educação de Cabo Frio, pedindo para serem ministradas aulas domiciliares, pois é um direito que deve ser exercido, mas muitos não possuem consciência disso. No final do mês de maio, foi dada entrada ao chamado e, após uma semana, através da Secretaria da Educação Municipal de Cabo Frio, a Laura está estudando em casa”.

Acrescenta ainda que a educação ministrada é de excelente qualidade: “Minha filha tem três professores durante a semana, só não tem aula na terça-feira de manhã,

mas, nos outros dias úteis, tem aula normalmente, e sua aprendizagem está sendo bem desenvolvida; uma professora é formada em psicopedagogia, já trabalhou com muitas crianças especiais na Base Naval de São Pedro da Aldeia, então ela tem conhecimento com autistas, esquizofrênicos, epiléticos; enfim, mandaram uma pessoa que me ajuda e me ensina como cuidar dela; o professor de matemática tem feito com que ela compreenda conteúdos que não conseguia aprender antes, como as equações; ele conseguiu adaptar a matéria de forma que se tornasse compreensível a ela; um fato interessante é que, primeiro, ele me perguntou qual era o lado do cérebro dela que tinha o problema; como é do lado esquerdo, ele disse que trabalharia pelo lado direito cerebral, adaptando as provas e conteúdos, pois tinha experiência com crianças especiais de Araruama; o professor de Educação Física tem experiência da Marinha e conhece muitos métodos de como agir com ela; esse ano ela terminará estudando em casa; se, no próximo ano, as crises estiverem controladas, a Laura volta para a Escola normalmente". Os professores possuem ampla experiência e especializações que proporcionam um aprendizado efetivo da garota, de forma adaptada às suas necessidades, recebendo uma atenção e direcionamento específico, o que lhe é assegurado por lei. Contudo, infelizmente, nem todos os portadores dessa patologia, com crises ainda não controladas e constantes, têm o conhecimento de seus direitos, que é de suma importância que sejam exercidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos comprovam o quanto se faz preciso sensibilizar a respeito do que é de fato a epilepsia, e seus impactos na vida dos estudantes. Durante o discorrer do estudo realizado, percebemos a peculiaridade de cada caso, e a intensidade com que cada indivíduo é afetado, em níveis cognitivos e sociais.

Apresenta-se necessária a compreensão de que é preciso haver eloquência quanto ao que se é proposto e assegurado em lei, e o que se está sendo colocado em prática. Desenvolver a socialização em ambiente escolar com alunos epiléticos abrange um amplo horizonte de possibilidades, implica uma relação de qualidade entre os alunos, a família e o corpo docente, tal qual um rompimento de concepções, já refutadas por especialistas, como de a epilepsia ser uma doença contagiosa.

Nota-se que profissionais da área da educação devem estar preparados para mediar situações em que o aluno tenha sua capacidade intelectual afetada, ou até

mesmo tenha crises constantes e não controladas, seja em sua relação com o corpo docente, ou com os demais alunos em ambiente escolar.

Portanto, independente do reflexo que cada aluno possa trazer consigo, o contexto da escola precisa ser acolhedor, suplantando paradigmas, vencendo os desafios e construindo laços sociais que alavanquem e fortaleçam a inclusão de alunos com epilepsia.

REFERÊNCIAS:

ADJUTO, Z. C. A inclusão social do portador de epilepsia na Educação Infantil. Disponível em: <https://www.pedagogia.com.br/artigos/inclusaoepilepsia/>. Acesso em: 26 ago. 2019.

BARBIERI, A. Dia mundial de conscientização da epilepsia. Disponível em: <https://www.atend.med.br/dia-mundial-de-conscientizacao-da-epilepsia/>. Acesso em: 02 set. 2019.

BRITO, C. Revista especial da Turma da Mônica chama atenção para a epilepsia. Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2019/08/revista-especial-da-turma-da-monica-chama-atencao-para-epilepsia.html>. Acesso em: 02 set. 2019.

CABOCLO, L. O. S. F. Albert Einstein Sociedade Beneficente Israelita Brasileira. **Epilepsia**. Disponível em: <https://www.einstein.br/doencas-sintomas/epilepsia>. Acesso em: 07 nov. 2019.

COSTA, D. Saiba as vantagens da entrevista semiestruturada e suas diferenças! O que é a entrevista semiestruturada? Disponível em: <https://www.gupy.io/blog/entrevista-semiestruturada>. Acesso em: 07 nov. 2019.

COSTA, K. Epilepsia ainda desperta tabu na população, diz neurologista. Disponível em: <http://www.deolhonacidade.net/noticias/44274/epilepsia-ainda-desperta-tabu-na-populacao-diz-neurologista.html>. Acesso em: 02 set. 2019.

EDUCAÇÃO, RHEMA. A epilepsia pode afetar na aprendizagem? Disponível em: <https://blog.rhemaeducacao.com.br/epilepsia-pode-afetar-na-aprendizagem/>. Acesso em: 13 ago. 2019.

GODOY, A. S. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. **Rev. adm. empres.** São Paulo, v. 35, n. 3. p. 20-29, junho 1995. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rae/a/ZX4cTGrqYfVhr7LvVyDBgdb/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 02 set. 2019.

HOSHINO, C. **Epilepsia na escola**: como acolher e educar para a inclusão? Lunetas, 2017. Disponível em: <https://lunetas.com.br/epilepsia-na-escola-como-acolher-e-educar-para-a-inclusao/>. Acesso em: 26 ago. 2019.

MATHIAS, F. T. O que é Epilepsia, tipos, causas, sintomas, remédios, tem cura? Publ. 2017. Disponível em: <https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-epilepsia-tipos-causas-sintomas-remedios-tem-cura/>. Acesso em: 07 nov. 2019.

PINHEIRO, M.; ALVES, M.; PRETO, G. R.; ALMEIDA, L. C. Sobre as epilepsias e a aprendizagem do aluno epilético. **Revista Educação em Questão**, v. 24, n. 10, p. 191-210, 15 dez. 2005. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/view/8317>. Acesso em: 20 ago. 2019.

RORIZ, T. M. de S. **Epilepsia, estigma e inclusão social/escolar**: reflexões a partir de estudos de casos. 2009. Tese – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, 2009. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59137/tde-13032009-115859/publico/ticianana.pdf>. Acesso em: 08 nov. 2019.

TENORIO, G.; PINHEIRO, C. O que é epilepsia e como evitar os ataques. Das convulsões aos sintomas menos conhecidos, conheça esse transtorno neurológico e como é feito o tratamento para contorná-lo. **Grupo Abril, Saúde**. Pub. 26 mar. 2017. Disponível em: <https://saude.abril.com.br/medicina/o-que-e-epilepsia-e-como-evitar-os-ataques/>. Acesso em: 19 ago. 2019.

TOMO LITERÁRIO. Mauricio de Sousa Produções e União Química lançam revista educativa sobre epilepsia, 2019. Disponível em: <https://tomoliterario.blogspot.com/2019/08/mauricio-de-sousa-producoes-e-uniao.html>. Acesso em: 16 set. 2019.

WIKIPÉDIA. **Aura**. Disponível em: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Aura_\(medicina\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Aura_(medicina)). Acesso em: 07 nov. 2019.